

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 159.9.072.53

К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МИКРОСТРЕССОРОВ И ЦЕННОСТНЫХ СИСТЕМ

TO QUESTION ABOUT IDENTIFY INDIVIDUAL MIKROSTRESSOROV AND VALUE SYSTEMS

©Кузина Н. В.

канд. филол. наук

Российский научно–исследовательский институт культурного
и природного наследия им. Д. С. Лихачева

г. Москва, Россия

nvkuzina@mail.ru

©Kuzina N.

PhD

Russian Research Institute of Cultural and Natural
Heritage D. S. Likhachev, Moscow, Russia

nvkuzina@mail.ru

Аннотация. Предлагается описание экспериментального этапа апробации методики комплексной экспертизы личностных значимых психоэмоциональных стрессоров и письменного текста. В исследовании сочетаются лингвистические, психодиагностические методики и методы экспериментальной медицины: 1. анкетирование респондентов с целью выявления микрострессоров; 2. анализ структуры текста и особенностей его письменной реализации: анализ психомоторных сбоев, нарушений отступов, зачеркиваний, и т. д., а также композиционной, синтаксической, ассоциативно–вербальной структуры текста; 3. анализ психологических особенностей респондента с помощью ММПИ и опросника К. Леонгарда; 4. сопоставление данных, полученных из образца письменного текста, с результатами обработки тестовых методик; 5. лазерная доплеровская флоуметрия микрокапилляров предплечья при предъявлении вербального и визуального набора стимулов.

Abstract. A description of pilot phase of testing techniques comprehensive examination of the personal importance of psycho–emotional stressors and the written text. The study combines linguistic, psychodiagnostic methods and methods of experimental medicine: 1) survey respondents to identify mikrostressors; 2) analysis of text structure and the characteristics of writing realization: analysis of psychomotor failure, disorders of indentation, deletions, etc., as well as composite, syntactic, associative–verbal structure of text; 3) analysis of the psychological characteristics of respondents using MMPI questionnaire and K. Leongards–test, 4) comparing the data obtained from a written text sample, processing the results of test procedures; 5) laser doppler flowmetry microvessel forearm upon presentation of a set of verbal and visual stimul.

Ключевые слова: анализ текста, шкала стрессоров, деформации личности, психосоматика, микроциркуляция, психодиагностика, лингвистические профили личности, аудиовизуальная стимуляция.

Keywords: text analysis, scale stressors, personality deformation, psychosomatics, microcirculation, psychodiagnostics, linguistic personality profiles, audio-visual stimulation.

<http://www.bulletennauki.com>

С XIX века существует ряд концепций, объясняющих взаимосвязь функционирования второй сигнальной системы, личностных особенностей, наличия стрессорирующих ситуаций и возникновения психосоматических заболеваний как одного из типов трансформации воздействия стрессорирующего фактора и срабатывания механизма защиты. Согласно концепции Ф. Данбар, могут быть выделены и описаны специфические личностные типажи, связанные с предрасположенностью к патологии (коронарный, гипертонический, аллергический, склонный к повреждению). Описаны акцентуации («психиатрическая версия» по П. Б. Ганнушкину, А. Е. Личко и др. [2]), способствующие возникновению психопатологий.

Опыт (память) складывается стихийно и представляет собой набор фреймов (М. Л. Минский), пропозиций, четырехкортежностей (Р. Бэндлер, Дж. Гриндер), инграмм (Л. Р. Хаббард), синкретов (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Ситуация удовольствия и неудовольствия, вызвавшая наибольшие эпизодические функциональные отклонения показателей гомеостаза, помечается содержимым терминального слота (синкрета).

Одним из главных способов фиксации данных ситуаций является «речевая память», в психолингвистике характеризующаяся разновидностями:

а) «память ситуации», позволяющая однозначно реагировать на повторение одного и того же (полностью или частично) набора обуславливающих речевое высказывание внешних факторов;

б) сохранение каких-то компонентов данного высказывания в памяти на время осуществления этого высказывания,

в) запоминание и воспроизведение плана высказывания или его программы;

г) запоминание и воспроизведение содержания высказывания;

д) запоминание и воспроизведение формы высказывания, вернее, выучивание и воспроизведение его «наизусть»;

е) запоминание и воспроизведение грамматических структур;

ж) запоминание и воспроизведение слов;

з) запоминание и воспроизведение речевых шаблонов;

и) и, наконец, запоминание и воспроизведение звуковых последовательностей» [3].

В психологии, социологии, психолингвистике существуют исследования репертуарной решетки личности, индивидуального ассоциативного словаря [5, 8, 9]. Установлена взаимосвязь между психофизиологическим состоянием респондента и спецификой его эмоциональных реакций на вербальные стимулы [4, 10]. При этом имеющаяся в психологии шкала стрессоров Холмса–Рея, включающая стандартные значимые потрясения, служащие триггером психогений, психосоматозов, составленная на англоязычном материале, не учитывает индивидуализированного набора ежедневных «микротравм» [7], воздействующих не менее весомо.

Цель: разработка методики выявления ранней предрасположенности к психосоматозам по лингвистическим проявлениям и особенностям реакции микрососудистого русла в ответ на предъявление аудиовизуальных стимулов (на группе условно здоровых респондентов возраста юности).

Методика: в 2010–2013 г. г. со студентами Смоленской государственной медицинской академии (более 300 респондентов) под руководством автора работы проведен предварительный комплекс мероприятий, позволяющих оценить особенности личностного стиля и содержания письменной речи респондентов, выявить набор эмоционально-значимых ситуаций – стрессоров в соотнесенности с психологическим профилем личности (по результатам

<http://www.bulletennauki.com>

психодиагностических методик, включенных в комплекты MMPI 3.0 и WAIS 2.0. (лаборатория «PSYCOM»)), выявить неконтролируемые физиологические реакции респондента в ответ на предъявление индивидуальных значимых стрессоров.

1-й этап. Было предложено в стандартных условиях (лист бумаги белый, формат А4, время — 15 минут, до и после занятия) записать значимую историю из жизни при соответствующей предваряющей установке и соблюдении анонимности.

Методика филологического анализа текстов включала этапы:

1. Тематическая организация: минимальные темы (все слова, относимые к значимым частям речи); сюжетные темы; основная тема.

2. Лексико–семантическая организация: лексические, корневые, смысловые повторы (синонимические соответствия); антонимические соответствия; представленность в тексте слов с некоторыми (прочими) типами лексических значений: а) слов с прямыми и переносными значениями, б) однозначных и многозначных слов, в) общеупотребительных слов и слов ограниченной сферы употребления (диалектизм, терминологической и профессиональной лексики, жаргонной и арготической лексики); г) нейтральной и оценочной, экспрессивной лексики.

3. Грамматическая (морфолого–синтаксическая) организация.

3.1. Морфологические признаки лексики текста.

3.1.1. Представленность в тексте слов разных частей речи: существительных (конкретных, вещественных, абстрактных, собирательных); прилагательных (качественных, относительных, притяжательных; прилагательных в сравнительной и превосходной степени); числительных (количественных, дробных, собирательных, порядковых); местоимений (личных, возвратных, притяжательных, указательных, вопросительных, относительных, отрицательных, неопределенных, определительных); глаголов (совершенного и несовершенного вида; действительного и страдательного залога; изъявительного, сослагательного, повелительного наклонения; настоящего, прошедшего, будущего времени; форм 1-го, 2-го, 3-го лица; безличных; причастий и деепричастий); наречий (определяющих — со значением качества, количества, способа совершения действия; обстоятельственных — выражающих временные, пространственные, причинные, целевые обстоятельства; в том числе местоименных) и слов категории состояния; служебных частей речи (предлогов, союзов, частиц, междометий; см: разные значения); модальных слов.

3.1.2. Соотношение слов разных частей речи, преобладание в тексте слов определенной части речи.

3.2. Синтаксические признаки текста: представленность в тексте предложений разных типов: а) по цели высказывания — повествовательных, вопросительных, восклицательных; б) разных референциальных типов предложений; в) по структуре — распространенных / нераспространенных; осложненных (однородными членами, обособленными оборотами, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями); полных / неполных, нечленяемых; односоставных (определенно–личных, неопределенно–личных, обобщенно–личных, безличных, инфинитивных, номинативных) / двусоставных, с прямым порядком слов / с обратным порядком слов; простых / сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных предложений, сложных синтаксических конструкций); с прямой, косвенной и несобственно–прямой речью.

4. Нарративная организация текстов [6].

4.1. Тип текста: повествование, описание, рассуждение. (дополнительный классификационный признак — преобладание слов определенных частей речи).

<http://www.bulletennauki.com>

4.2. Пространственная и временная организация.

4.2.1. По количеству временных (и/или пространственных) планов: используется один временной (и/или пространственный) план; используется несколько временных (и/или пространственных) планов.

4.2.2. По времени, к которому отнесены повествуемые события.

4.3. Организация системы нарративных инстанций: Каков образ повествователя (рассказчика)? Кто выступает в роли персонажей и в какими средствами образы персонажей описаны?

4.4. Организация системы повествовательных точек зрения.

2-й этап. Производились сбор и обработка стандартных анкет эмоциональных стимулов. На титульной стороне листа: «Напишите слова или словосочетания, которые ассоциируются у Вас с положительными эмоциями, вызывают радость, улыбку, приятные чувства и т. д. (50 пронумерованных строк), с негативными эмоциями, вызывают раздражение, агрессию, огорчают и т. д. (50 пронумерованных строк). По возможности заполните пожалуйста все строки. По окончании записи пометьте строки, наиболее значимые для Вас». На обороте листа: «Попробуйте сконцентрироваться и написать слова, которые не вызывают у Вас эмоций, оставляют Вас абсолютно равнодушными, не влияют на расположение духа (попытайтесь пожалуйста назвать не менее 10 слов)».

3-й этап. Испытуемые приглашались для психодиагностики: ММРІ 2 и тест К. Леонгарда (Комплект компьютерной психодиагностики ММРІ 3.0, www.mmri.ru).

4-й этап. Была произведена запись лазерной доплеровской флуориметрии поверхностных микрокапилляров [1] (ЛАКК-02) в ответ на предъявление значимых вербальных эмоционально окрашенных стимулов по анкетам.

Результаты исследования.

Собраны записи 225 историй. Выявлены группы историй по темам и общей нарративной организации: 1) о проблемных взаимоотношениях (37 экз. текстов), 2) случаи алекситимии («не о чем писать») (26), 3) о причине выбора профессии (22), 4) случаи гиперлекситимии (фрагменты нескольких историй) (косвенно свидетельствуют о потребности в творческом самовыражении, специфике профиля личности или «правополушарности» респондента) (17), 5) о смерти близкого (13), 6) о животных (12), 7) о поступке, по поводу которого респондент испытывает сожаление, стыд (12), 8) о несчастном случае («взрослая» жизнь) (12), 9) о влюбленности (10), 10) о неприятности у других людей (9), 11) эпизод витальной угрозы (в детстве) (9), 12) о близких («счастье, что они есть») (8), 13) об удачном случае (6), 14) о путешествиях, отдыхе (5), 15) описание праздника (5), 16) нейтральный случай в детстве (5), 17) о переезде в другой город (3), 18) юмористическая история (2), 19) эмоциональный отклик на события в обществе (2), 20) рисунок (2), 21) парные контрастные по эмоциям истории (1) и др. Типы точки зрения в текстах (по анализу выбора языковых средств, присущих идиостиллю респондента или отклоняющихся от него): а) единая точка зрения; б) внутренний конфликт (присутствие антонимов, противопоставленных семантических групп лексики), но не выделены «чужие» точки зрения; в) присутствует ряд точек зрения, выраженных эксплицитно (указан субъект «чужой» точки зрения); г) присутствует ряд точек зрения, но эксплицитно (объект заимствования точки зрения, интродукта по Ф. Перлзу, не назван) выражены не все из них (рассказчик заимствует чужую фразеологию, рассказывает «с чужих слов» о времени раннего

<http://www.bulletennauki.com>

детства, но не обозначает факт пересказа и т. п.). По времени повествуемых событий тексты образуют группы: 1) раннее (дошкольное) детство; 2) школьные годы: начальная и средняя школа; 3) старшие классы; 4) период окончания школы; 5) время учебы в институте.

Получены заполненными 65 анкет. Микростимулы классифицированы по 19 семантическим группам: пища; семья; взаимоотношения; хобби: искусство и спорт; деньги; процесс познания; природные факторы и явления; эмоции, переживания; здоровье; вещи, предметы; социум, социальные явления; территория (местность, смена обстановки), ощущения (анализаторы), качества (черты характера, привычки, поведение); время (даты, события); люди (окружение, персонажи); цели и желания; действия (не взаимоотношения); слова и выражения языка.

Составлен частотный словарь (общий) микрострессоров и стрессоров в связи со знаком эмоции. Положительные эмоции вызывают: море 43, любовь 39, лето 34, Новый год 32, солнце 31, музыка 30, подарки 29, друзья 27, шоколад 24, цветы 23, мама 23, праздники 22, семья 22, дом 21, мороженое 21, День Рождения 21, снег 20, путешествие 18, каникулы 17, дети 17, тепло 14, танцы 13, школа 13, отдых 12, сон 12, поцелуй 11, улыбка 11, закат 11, смех 11, выходной 11, папа 11, фотографии 10, торт 10, весна 10, книги 10, детство 10, радуга 10, конфеты 9, телефон 9, интернет 9, комедия 9, свадьба 9, собака 9, каток 8, дружба 8, брат 8, животные 8, звезды 8, елка 8, солнышко 8, сестра 8, кофе 8, сладкое 8, дискотека 8, машины 8, родители 8, костер 7, сюрприз 7, пляж 7, секс 7, мультики 7, лес 7, плед 7, массаж 7, кино 7, свобода 7, зима 7, Париж 7, звездное небо 6, победа 6, родственники 6, выпускной 6, вкусная еда 6, еда 6, фильм 6, природа 6, прогулка 6, коньки 6, шопинг 6, песок 6, магазины 6, любимый человек 6, кошка 6, подруга 6, ночь 6, санки 5, свет 5, салют 5, рыбалка 5, украшение 5, забота 5, радость 5, ветер 5, прогулки 5, поле 5, счастье 5, скорость 5, сказки 5, Петербург 5, деньги 5, ребенок 5, сладкая вата 5, шашлыки 5, шарики 5, котенок 5, апельсин 5, небо 5, луна 5, мандарины 5, клубника 5, концерт 5, компьютер 5, мотоцикл 5, мультфильмы 5, хорошая погода 5, кинотеатр 5, нежность 5, футбол 5, кровать 5, гитара 4, походы 4, игра 4, качели 4, игрушки 4, кафе 4, удача 4, анекдот 4, котята 4, дождь 4, СГМА 4, вера 4, велосипед 4, горка 4, доброта 4, вода 4, воздушные шарики 4, спорт 4, мягкие игрушки 4, учеба 4, банан 4, карусель 4, какао 4, лыжи 4, ласка 4, поездка домой 4, лошади 4, уют 4, поезд 4, понимание 4, успех 4, «В контакте» 4, сердце 4, мороз 4 и др.

Негативные эмоции вызывают: болезнь 35, смерть 29, предательство 25, война 22, ложь 21, ссора 21, слезы 20, алкоголь 18, холод 18, одиночество 16, боль 16, дождь 15, грязь 14, сессия 14, измена 13, страх 12, наркотики 12, очередь 11, авария 11, слякоть 11, пожар 11, несправедливость 10, курение 10, расставание 10, разлука 10, осень 10, злость 10, вранье 10, темнота 10, лицемерие 10, обман 9, больница 9, лень 9, гроза 9, экзамен 8, депрессия 8, зависть 8, глупость 8, драка 8, экзамены 8, наглость 8, армия 8, непонимание 8, грубость 7, змея 7, насилие 7, обида 7, будильник 7, убийство 7, отработки 7, пауки 7, горе 7, аборт 6, комары 6, усталость 6, кровь 6, голод 6, крик 6, оскорбление 6, эгоизм 6, унижение 6, вонь 5, мусор 5, дом 5, неудача 5, высокомерие 5, гистология 5, утро 5, спор 5, зачет 5, тюрьма 5, лесть 5, ненависть 5, метель 5, хамство 5, печаль 5, кладбище 5, огонь 5, скука 5, потеря 5, ревность 4, рано вставать 4, грусть 4, университет 4, бомж 4, зима 4, соседи 4, старость 4, жадность 4, бессонница 4, беспомощность 4, наркомания 4, черви 4, плохая оценка 4, таракан 4, равнодушие 4, разочарование 4, школа 4, пьянство 4, прыщи 4, маршрутки 4 и др.

Осуществлена запись ЛДФ-граммы 25 испытуемых при предъявлении данных индивидуальных стимулов (10 минут, верхняя треть правого предплечья, с удержанием световода левой рукой испытуемого) при вербальной стимуляции (с интервалом вербального предъявления стимула 10–30 секунд). Самостоятельная поддержка световода испытуемым дает возможность реализовать вариант сопряженной моторной методики А. Р. Лурии [4] и выявить

<http://www.bulletennauki.com>

респондентов, в качестве реакции на стимул дающих не изменение показателей микроциркуляции, а тремор левой руки.

По итогам проведенного анкетирования при участии студентов педиатрического и лечебного факультетов был собран и подготовлен к демонстрации набор из 55-ти визуальных контрастных по содержанию предъявлений (в виде электронных фотографий): 1) фрукты и шоколад, 2) шашлык, 3) пиво, 4) мужчина с ожирением, 5) юноша в приступе тошноты, 6) луг в солнечном свете, 7) девушка на фоне заката «удерживает» в руках солнце, 8) граждане «без определенного места жительства», 9) употребляющие алкоголь молодые люди за столом во дворе, 10) поцелуй юной пары на берегу моря, 11) эротический кадр, 12) кадр насилия, 13) счастливые маленькие дети, 14) счастливая семья на фоне неба и рисунка дома, 15) ситуация наказания ребенка, 16) драка (задержание преступника), 17) игра - девочка пускает мыльные пузыри, 18) животные: котенок и щенок в одеяле, 19) кадр с признаками деэстетизации: уличный кот среди мусора на тротуаре, 20) насилие над животными: собака и щенок в клетке, 21) лошадь, бегущая по берегу моря, 22) гамак, подвешенный к пальме у моря, 23) пожар (горящий деревянный дом), 24) пожилая счастливая семейная пара, 25) плачущая сидящая у стены девушки под дождем, 26) желтые тюльпаны в дождь, освещенные солнцем, 27) автоавария, 28) пачка денег в руках у мужчины, 29) новогодняя елка на Красной площади, 30) наркоман в темном подвале со шприцем в руке, 31) счастливая девочка в снегу зимой, 32) дети на санках съезжают с горки, 33) группа обучающихся унижает одноклассницу, 34) молодой человек в грязи у стены с пустыми бутылками, 35) молодые люди на катке зимой, 36) горный пейзаж, 37) пейзаж с радугой, 38) юноши-манекенщики с обнаженным торсом на подиуме, 39) дети за компьютером увлечены игрой, 40) девушки-манекенщицы, украшенные яркими аксессуарами, 41) дети с мобильными телефонами, гаджетами в руках, 42) курящие девушки, 43) молодой человек в библиотеке в окружении книг, 44) спящая девушка в руке держит будильник, 45) маленький ребенок у моря смотрит вдаль, 46) одинокая пожилая женщина на фоне закрытой двери магазина с продуктами, 47) кадр принесения присяги в армии, 48) кадр похорон), 49) младенец на родительской руке и др.

Была произведена запись лазерной доплеровской флуориметрии поверхностных микрокапилляров на аппарате ЛАКК-02 испытуемых как в ответ на предъявление значимых вербальных эмоционально окрашенных стимулов по заполненным анкетам, так и в ответ на предъявление указанных контрастных визуальных стимулов из перечня (верхняя треть правого предплечья, с удержанием световода левой рукой испытуемого) с интервалом предъявления 10-30 секунд и при самостоятельном регулировании предъявления испытуемым (кодовое слово «далее» при достаточности времени предъявления визуального стимула). По окончании просмотра / стимуляции было предложено записать запомнившиеся слова / изображения. Результат сравнивался с реакцией микрокапилляров в ответ на предъявление стимулов по анкетам.

Обсуждение и выводы:

1. Темы письменных и устных историй, созданных в режиме ограничения во времени, в стандартных условиях, без правки, представляют вариант шкалы стрессоров для возрастной и культурной групп.

2. Строение текста историй при анализе коррелирует с данными по шкалам психодиагностических опросников. Например, описание ситуации витальной угрозы (девушка тонет) с парадоксальной реакцией, множественной сменой точек зрения и идентификацией респондентки с ее более умелым братом, по шкалам Миннесотского многофакторного личностного опросника коррелирует с психопатией (79), маскулинностью (80) и шизоидностью (73). Описание ситуации обмана респондентом близких в детстве в виде

<http://www.bulletennauki.com>

уклонения от послеобеденного сна коррелирует с показателями акцентуированности по опроснику К. Леонгарда (возбудимость — 21, гипертимность — 18).

3. Выделены ситуации повышения эмоциональной значимости вербально обозначенного стимула на письме: 1) начальные и финальные слова строк, нарушающих поля (отступы справа и слева), 2) слова, имеющие переносы (ситуация усиления сдерживания), 3) ситуации поиска слова при правке (зачеркивания), 4) текст перед и после немотивированных зачеркиваний начатых написаний букв, 5) места увеличения / уменьшения межстрочных интервалов, 6) слова перед / после уменьшения, увеличения межсловных интервалов, 7) перед / после редких для текста пунктуационных знаков (любые, кроме запятой), 8) кавычки, скобки вокруг слов.

4. Набор позитивных стимулов в анкетах представляет собой личностное отражение пирамиды потребностей по А. Маслоу [5]. Набор и негативных, и позитивных стимулов может являться прообразом шкалы стрессоров и микрострессоров для рассматриваемого возраста и уровня интеллекта.

5. В ходе анализа анкет было выделено 3 группы: 1) косвенные указания на состояние субдепрессии у значительной группы студентов (анкеты с существенным преобладанием негативных стимулов); 2) косвенные указания на запрет негативных эмоций (анкеты с количеством негативных стимулов, в 2–3 раза меньшим по сравнению с числом позитивных стимулов); 3) указания на алекситимию (анкеты с минимальным числом заполненных строк по двум группам стимулов).

6. При отсутствии одной из форм потребностей в наборе позитивных стимулов (или при наличии большого числа обозначений данных стимулов среди негативных) может идти речь о фрустрированности или депрециации потребностей данного уровня. В случае наличия слов той же семантической группы и в разделе позитивные, и в разделе негативные стимулы, очевидно, мы можем говорить о наличии неразрешенного конфликта в сфере ее реализации.

7. Если по анкетам эмоциональных стимулов подтверждена тенденция на запрет выражения негативных эмоций, то сделанные записи ЛДФ-граммы свидетельствуют об общей большей чувствительности к негативной стимуляции.

8. Отсутствие реакции при записи ЛДФ наблюдалось на обобщенные наименования понятий и абстрактную лексику; пиковые реакции наблюдались при наличии индивидуального стимула, представленного конкретным существительным или словосочетанием; наибольшую реакцию вызывали индивидуальные стрессоры, понятные только испытуемому (в том числе амбивалентные реакции).

9. В зависимости от особенностей реакций на микрострессоры микроциркуляторного русла выделяются группы: 1) испытуемые с низкой лабильностью нервных процессов ($K_v < 10$); 2) испытуемые со склонностью к соматизации эмоциональных переживаний (выраженная вегетативная реакция на стимул: $10 < K_v < 20$ (в отдельных случаях — и более), запись без артефактов); присутствуют выраженные тенденции к формированию «коронарной личности»; 3) испытуемые с моторной реакцией на эмоциональный раздражитель при относительной устойчивости показателей микроциркуляции (запись с артефактами: выраженная экстрапирамидная реакция на стимул, тремор, падение изолинии до 0: $K_v > 20$); в терминологии Ф. Данбар, «личность, склонная к повреждениям».

10. Рационально запомнившихся (воспроизведенных письменно, вразной) визуальных стимулов после испытания оказывается существенно больше (до 22–25 из 55), нежели соматических реакций на них (не более 2–6 всплесков в записи лазерной доплеровской флоуметрии микрокапилляров за предъявление). Таким образом, выявлено, что не все внешние неиндивидуализированные, но запоминающиеся (без соответствующей установки экспериментатора) реципиентом раздражители имеют критический для индивидуума характер.

<http://www.bulletennauki.com>

С другой стороны, значимые (согласно данных ЛДФ–граммы микрокапилляров) стрессоры при записи после воспроизведения испытуемым, могут быть скрыты либо осознанно, из-за внутренней цензуры, или неосознанно, в силу отсутствия осознания или отрицания значимости данного травмировавшего стрессора. Предлагаемый подход, таким образом, поможет четче описать на физиологическом уровне такое явление, как бессознательное.

Заключение

Описанная выше междисциплинарная методика, прошедшая в данном эксперименте этап первичной верификации, может быть полезна для реализации профилактического подхода в медицине, для выявления личностного набора эмоциональных стрессогенных стимулов условно здоровых респондентов (и пациентов с выявленной патологией), для предотвращения закрепления патологических эмоциональных реакций в ответ на повторное предъявление стрессирующих факторов.

По материалам анкет разработан и активно используется в диагностике патологических личностных деформаций универсальный набор визуальных стимулов (50 кадров, слайд-шоу с настраиваемым временем предъявления) для фиксации ответа на микрострессоры посредством записи лазерной доплеровской флоуметрии микрокапилляров респондента.

Результатом исследования стала разработка методики экспертизы смысловой и синтаксической структуры, а также особенностей оформления письменного текста респондента от руки на наличие травмирующих эмоциональных микрострессоров и отражение деформаций личности, с целью постановки диагноза клиническим психологом и последующей эффективной психотерапии по их устранению.

Данная методика может сыграть центральную роль в изучении личности художника / автора произведений культуры в случае принятия решения о дальнейшем обнародовании создаваемых произведений и для прогнозирования реакции на них со стороны респондентов.

Необходим и запланирован повторный эксперимент на аналогичной выборке респондентов с целью выявления актуальных (и кардинально изменившихся в 2014–2015 г. г.) эмоциональных микрострессоров у информантов возраста юности.

Благодарности: автор исследования благодарит за помощь и поддержку своих учителей — ныне покойного д-ра мед. наук, проф. кафедры анатомии человека СГМА В. А. Забродина, канд. мед. наук, доцента кафедры анатомии человека СГМА В. И. Копьеву, и учеников — врача-ординатора Н. С. Прокудину, старшего научного сотрудника музея М. А. Булгакова, канд. филол. наук Е. И. Михайлову, принявших самое активное участие в разработке, планировании и осуществлении данного эксперимента.

Список литературы:

1. Лазерная доплеровская флоуриметрия микроциркуляции крови / Под редакцией А. И. Крупаткина, В. В. Сидорова. М., 2005. 256 с.
2. Леонгард К. Акцентуированные личности // Психология индивидуальных различий. М., 2000. С. 585–663.
3. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: УРСС, 2003. С. 178.
4. Лурья А. Р. Психологическое наследие. М., 2003. 431 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2002. 512 с.
6. Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика нарратива. М., 1996. 464 с.
7. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М., 2006. 464 с.

<http://www.bulletennauki.com>

8. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. 2-е изд. М., 2005. 480 с.
9. Сикевич З. В., Крокинской О. К., Поссель Ю. А. Социальное бессознательное. М.; СПб., 2006. 272 с.
10. Хризман Т. П., Еремеева В. Д., Лоскутова Т. Д. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. М., 1991. 232 с.

References:

1. Laser Doppler fluorimetry microcirculation / Edited by A. I. Krupatkin, V. V. Sidorov. M., 2005. 256 p.
2. Leonhard K. Accented personalities // Psychology of individual differences. M., 2000. P. 585-663.
3. Leontiev A.A. Psycholinguistic unit and causing a verbal utterance. M. : URSS, 2003. P. 178.
4. Luria A.R. Psychological heritage. M., 2003. 431 p.
5. Maslow A. Motivation and Personality. SPb., 2002. 512 p.
6. Paducheva E.V. Semantic Research: The semantics of the narrative. M., 1996. 464 p.
7. Peseshkian N. Psychosomatics and positive psychotherapy. M., 2006. 464 p.
8. Petrenko V.F. Basics psychosemantics. 2 ed. M., 2005. 480 p.
9. Sikevich Z.V., Krokinskoy D.C., Possel Y.A. Social unconscious. M. ; SPb., 2006. 272 p.
10. Hrizman T.P., Eremeeva V.D., Loskutova T.D. Emotions, speech, and the child's brain activity. M., 1991. 232 p.

*Работа поступила в редакцию
20.03.2016 г.*

*Принята к публикации
22.03.2016 г.*